

BUYRAK-TOSH KASALLIKLARINI DAVOLASHDA ABU ALI IBN SINO QO'SHGAN BEQIYOS HISSASI

D.B.Shaydullayeva

N.K.Shakarov

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi.

e-mail: shaydullayevadildora01@gmail.com tel: +998 (91)778-85-10

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736673>

Dolzarbliigi: Buyrak-tosh kasalliklarini etiologiyasi,patogenezi va kechishi sohasida erishilgan ilmiy va amaliy yutuqlarga,tibbiyot amaliyotida zamonaviy davolash usullarini joriy etilishiga qaramay,zamonaviy ichki kasalliklar amaliyotida alohida dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.Bu kasallanishlar sonining ko'payganligi,kechishining og'irligi,davolash amaliyotining murakkabligi (ko'p vaqt sarflanishi,og'ir holatlarda jarrohlik amaliyotining o'tkazilishi) ehtimoli bilan bog'liq.Xalq tabobatida buyrak tosh kasalliklarini davolashda ko'plab o'simliklar mavjud.Abu ali ibn Sino bu kasallillarni davolash uchun bir nechta dorivor giyohlardan foydalangan.Shu munosabat bilan ushbu giyohlarning qaynatma va ekstraktlarining toshni maydalash xususiyatini amaliy tibbiyotda qo'llash maqsadida o'rganish alohida qiziqish uyg'otadi.Ushbu maqolada eksperimental buyrak-tosh kasalliklarida qo'llaniladigan dorivor o'simlarni o'rganish natijalari keltirilgan.

Maqsadi: Dorivor o'simliklarning buyrak toshlarini maydalashdagi ta'sir darajasini aniqlash.Shuningdek ushbu ta'sir darajasini boshqa shu maqsadda foydalaniladigan amaliy usullar bilan solishtirishdan iborat.

Usul va uslublar:Buyrak- toshlarni davolashda dunyoga mashhur tabiiy fanlar otasi Ibn Sino ning kuzatgan izlanishlari – toshning moddasini kesish,uning sababini to'xtatish va tuzatish bilan toshning tug'ilishiga to'sqinlik qilish;keyin toshlarni maydalash,bog'lanib turgan yeridan ajratadigan dorilar bilan ayirish,so'ng yumshoqlik va astalik bilan chiqarishdir.Bu peshob haydovchi dorilar bilan yoki tashqaridan yordam berish orqali tugallanadi.Hozirgi kunda buyrak tosh kasalliklarini murakkab jarrohlik amaliyotini o'tkazish orqali amalga oshirilmoqda.Lekin buyruk allomamiz o'zining "Tib qonunlari"asarida bu usulning tanqid ostida olganlar va shu jumalarni keltirganlar:"Ba'zi tabiblar buyrak toshini biqindan va orqa tomondan yorib chiqarishga harakat qiladilar.Bu juda xatarli bo'lib ,aqli yo'q kishining ishidir".Bundan shuni xulosa qilamizki,tabiiy usul jarrohlik usulidan bir qancha afzalliklarga ega.Tabiiy usul misolida quyidagi yig'mani keltirishimiz mumkin:balsam daraxti mevasining donasi ,quritilgan dash yalpizi,bulut toshi,yovvoyi gulxayri urug'i,quruq tog' qora rayhoni – hammasidan barobar miqdorda olinib yanchiladi.Bundan har kuni to'rt barobar suv qo'shib aralashtirib ,bir qoshiqdan beriladi.

Natijalar:Yig'mani shu suratda qabul qilib borilsa,"tabiat quvvati"unga ta'sir etib, toshga tegishli dori toshga yetib boradi,tosh turgan joyga yetkazilgandan keyin peshob haydovchi dori vositalarini berish ta'qiqlab qo'yiladi.Shunda ushbu giyohlar yig'masi o'z ta'sirini ko'rsatadi,tosh erishini boshlaydi,bunga biroz vaqt talab qiladi.Keyin ushbu toshni maydalovchi murakkab yig'malar ta'siri berkor qilinadi.Og'riq paydo bo'lgan vaqtda, uyushtiruvchi dorilarni ishlatish tavsiya etiladi.

Xulosa: Buyruk alloma – Abu Ali ibn Sino ta'limotidan inson salomatligi uchun juda ko'plab foydali malumotlar olish mumkin, jumladan peshob yo'llaring tosh kasalligida yaxshi samara beradigan ko'plab dorivor o'simlik haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan.Biz yoshlar

ajdodlarimizdan meros bo'lib kelayotgan bunday qimmatli ilmlarni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirgan holda o'rganib, xalqimiz uchun foydali dorilarni yaratishni oliy burchimiz deb bilishimiz lozim